

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ХАМРОКУЛОВА Мукадам Тожиқўзи қизи

Чирчиқ давлат педагогика университети

доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874514>

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРГА БАДИИЙ ТАЪЛИМ БЕРИШДА ПЕРСПЕКТИВАНИНГ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мавжуд борлиқни инсон идрок этганидек бирор текис юзада фазовий ҳолати, уларнинг бўлақларини кузатиш нуқтасидан узоқлашувини тасвирлаш – перспектива тизими ва унинг тасвирий санъатда тутган аҳамияти ҳақида фикрлар берилган. Шунингдек Уйғониш даврининг буюк тасвирий санъат намояндаларидан Леонардо да Винчининг чизиқли ҳамда фазовий перспектива конунлари тўғрисида кўпгина маълумотлари ҳамда ушбу конуннинг назарий жиҳатдан ривожланишида хисса қўшган немис рассоми ва назарийчиси Альбрехт Дюрернинг назарий қарашлари тўғрисида сўзлар юритилади.

Калит сўзлар: жойлаштириш, қўйилма, нисбат, сурат текислиги, перспектив қискариш, уфқ чизиғи, композиция, фазовий кенглик, хажм, материаллик, паралел чизиқлар, тик чизиқ, геометрик шакллар.

ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ ДАЮТ УЧАЩИМСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАВЫКИ ВАЖНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБУЧЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается пространственное положение существующего существования на плоской поверхности в восприятии человека, расстояние их частей от точки наблюдения - перспективная система и ее значение в изобразительном искусстве. Также будет много сведений о законах линейной и пространственной перспективы Леонардо да Винчи, одного из великих деятелей эпохи Возрождения, и теоретических взглядах немецкого художника и теоретика Альбрехта Дюрера, внесшего вклад в теоретическую разработку этого закона.

Ключевые слова: компоновка, натура, пропорция, картинная плоскость, перспективное сокращение, линия горизонта, композиция, воздушное пространство, объём, фактура, параллельные линии, вертикальная линия, геометрические фигуры.

FINE ARTS CLASSES PROVIDE STUDENTS WITH ARTISTIC THE IMPORTANCE OF PERSPECTIVE IN TEACHING

ANNOTATION

This article describes the spatial position of an existing existence on a flat surface in human perception, the distance of their parts from the observation point - the perspective system and its significance in the visual arts. There will also be a lot of information about the laws of linear and spatial perspective of Leonardo da Vinci, one of the great figures of the Renaissance, and the theoretical views of the German artist and theorist Albrecht Dürer, who contributed to the theoretical development of this law.

Key words: layout, nature, proportion, picture plane, perspective reduction, horizon line, composition, air space, volume, texture, parallel lines, vertical line, geometric shapes.

Ёшларни бадиий жиҳатдан баркамол, Ватанга ва миллий санъатга садоқат руҳида тарбиялаб вояга етказишда санъат хусусан, тасвирий санъат фанининг ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Бу эса ўз навбатида олий ўқув юрти, ихтисослаштирилган санъат ва умумий ўрта таълим мактабларида олиб борилаётган фанларнинг чуқур ва асосли бўлишини тақозо этиб, ёш педагог ва олимлар зиммасига юксак вазифаларни белгилайди. Шу мақсадда республикамиз ҳукуматининг қатор ҳужжатлари Ватанимизнинг ҳар томонлама жаҳон андозалари асосида ривожланишига қаратилган. Жумладан, ёшларга таълим-тарбия беришда маданиятимиз, кадриятларимиз, ота-боболаримиз томонидан яратилган ва бутун жаҳонга машхур бўлган ажойиб миллий санъат намуналаридан кенг фойдаланишга катта аҳамият берилмоқда.

Тасвирий санъат фани ихтисослашган санъат ва умумий ўрта таълим мактабларида ўқитиладиган барча махсус фанларнинг асоси ҳисобланади ва улар орасидаги бевосита боғлиқликни таъминлайди. Тасвирий санъат фанидан етарли билим ва малакаларни эгалламай туриб, ўқувчи ёшлар ҳайкалтарошлик, халқ амалий санъати ва бошқа фанларни юқори даражада ўзлаштира олмайди. Ҳозирги вақтда ихтисослаштирилган мактабларда мутахассислик фанлар, жумладан қаламтасвир, рангтасвир ва композиция машғулотларини ўқитишнинг назарий ва методик асосларини ишлаб чиқиш ва илмий жиҳатдан асосланган янги йўли, шакли, мазмуни ҳамда методларини такомиллаштириш энг долзарб муаммоларидан ҳисобланади. Улар қуйидагилардан иборат:

1. Тасвирий санъат таълими давлат стандартлари асосида ўқувчиларга тасвирий санъат машғулотларини ўқитишнинг ҳозирги ҳолатини аниқлаш ва унинг кейинги йилларда мўлжалланган истиқболли йўллари ишлаб чиқиш.

2. Тасвирий санъат ихтисослиги бўйича олий ўқув юртларида мутахассис рассом-педагогларни тайёрлаш, муассасалар иш фаолиятини илмий услубий жиҳатдан таҳлил этиш.

3. Тасвирий санъат ўқитувчиларини тайёрлашда маҳаллий манбалардан фойдаланишни кенг йўлга қўйиш орқали талабаларни юқори малакали мутахассис бўлиб етишишларини таъминлаш ва юксак дидли, Ватанга садоқатли, миллий ҳамда жаҳон халқлари санъатини мукамал биладиган, ўтмиш маданиятимизни севиб кадрлай оладиган кишилар бўлиб етишишларини таъминлашдир.

Тасвирий санъат энг оммавий, энг халқчил, энг ҳаётий ижод ифодаси. Бобокалонларимизнинг ҳаёт йўлини, гўзалликка бўлган интилишини ўтмишдан сақлаб қолинган ана шундай моддий маданият ёдгорликлари орқали ўргана борамиз. Ваҳоланки шундай экан, тасвирий санъат машғулотларида ўқувчиларни тасвирий санъатдаги мавжуд қонун-қоидаларга риоя қилиши муҳим. Ушбу қонун-қоидалар нарсани ўзига қараб расм чизиш жараёнида инobatга олинishi зарур. Ана шундай қонунлардан асосийси *перспективадир*.

Перспектива (лот. *perspectio*- равшан кўраман) – мавжуд борликни инсон идрок этганидек бирор текис юзада фазовий ҳолати ва уларнинг бўлақларини кузатиш нуқтасидан узоқлашуви тасвирлаш тизимидир. Расм чизаётган кишига нисбатан нарсаларнинг ҳолати, шакли, ранги уларнинг жойлашишига кўра ўзгаради. Рассомлик санъатида кузатиш перспективаси қўлланилади. Воқеликни асбобларсиз кўз қандай кўрса, шундай қилиб қўлда чизишга асосланади. Нарсанинг яқиндаги қисмига нисбатан узоқдаги қисми қандай ўзгаришини чизиқли перспектива ўргатса, нарсалар узоқлашган сари ранг жихатдан ҳам ўзгариб боришини ҳаво перспективаси ўргатади. Перспектива қадимги Юнонистонда қўлланила бошлаган. Уйғониш давридагина перспектива илмий асосда ўрганила бошланди. Паоло Уччелло, Леонардо да Винчи, Албрехт Дюрерлар перспектива ривожига катта хисса қўшдилар. Перспектива бирор бир нуқтада туташадиган чизиқлар ёрдамида ҳосил қилинади [1, Б.49].

Бизнинг жисм ҳақидаги тасаввурларимиз, ўша шаклни кузатаётган пайтимиздаги шарт-шароитлар (масофа, ҳажм, ҳаво ўзгариши, йил фасли ва бошқ.) асосида ўзгаради. Жисмлар шаклининг кўз ўнгимизда ўзгариши перспектива қонунларга бўйсунди. Олисдаги жисмлар шаклининг перспектив қисқариши қадимдан маълум бўлиб, Уйғониш давридаёқ буюк тасвирий санъат намояндаларидан Леонардо да Винчи ўзининг “Тасвирий санъат ҳақида уч китоб” номли асарида чизиқли ҳамда фазовий перспектива қонунлари тўғрисида кўпгина маълумотларни айтиб ўтган эди. Ушбу қонуннинг назарий жиҳатдан ривожланиши немис рассоми ва назариётчиси Альбрехт Дюрер номи билан боғлиқ.

Масофа, жисм масштабининг ўзгариши, жисмнинг кўздан узоқлашиши билан фақатгина унинг кенглиги ва баландлиги эмас, балки чуқурлиги ҳам ўзгаради. Шунингдек жисм баландлиги ва ҳажми ҳам кенгликнинг ўзгариши натижасида кичраяди. Узоқдаги нарсалар худди яқинлашиб қолгандек ва уларни ажратиб турган бўшлиқ-масофа ғойиб бўлгандек туюлади. Жисмлар ва кўз ўртасидаги масофа янада ортганида жисмлар бир-бирлари билан бир нуқтага бирлашиб кетади.

Жисм шаклини идрок этиш перспектив тасвирга нисбатан кўпроқ олдиндан маълум бўлган жисм тузилишига боғлиқ. Шу сабабли, биз параллел чизиқлар олислашгани сари бир-бирлари билан худди қўшилиб кетгандек кўрсакда, маълумки, бизнинг кўз олдимизда турган параллел чизиқлар кесишиши ҳеч қачон мумкин эмас.

Уфқ, горизонт (юнон. *Horizo* - чегаралайман) - очик жойда ер юзасининг кўринадиган чегара қисми ёки ер юзасининг осмон сфераси билан кесишган қисми. Тасвирий санъатда уфқ чизиғи кўз баландлигида жойлашган фаразий текислик. Уфқ чизиғи кузатувчи кўзининг даражасида бўлади. Шунинг учун рассом кузатаётган ҳолатининг ўзгариши билан, уфқ чизиғининг жойлашуви ҳам ўзгаради (тик турганда, ўтирганда ва ҳоказо). Жисмни уфқ чизиғини ҳисобга олган ҳолда чизганда унинг кўринадиган қисми ўзгариб туради, яни уфқ чизиғидан юқорида жойлашган жисмлар кузатилганда, уларнинг пастки қисми, горизонтдан пастда жойлашганларининг эса юқори қисми кўрилади [2, Б.20].

Ҳажмдор жисмларни қоғозда тўғри тасвирлаш учун аввалом бор геометрик шаклларнинг перспектив тузилишини ўрганиб чиқиш лозим. Бунда асосий геометрик шакллар куб, цилиндр, шар, призма каби бошқа шакллар асос бўлиб хизмат қилади ва энг оддий шакллар ҳисобланади. Энг мураккаб жисмларнинг конструкцияси ҳам оддий жисмларнинг тузилишидан вужудга келади. Содда шакллар мисолида жисмларнинг перспектив тузилиши қонунини осонликча ўзлаштириш мумкин. Оддий геометрик шаклларни перспектив қоида асосида чизишни тўла ўзлаштириш, табиатдаги ҳар қандай мураккаб жисмни ҳам ҳеч қандай қийинчиликларсиз чизиш имконини беради. Уч ўлчамли жисмни қоғозда тасвирлаш тамойилларини эгаллаш учун, турли жисмларни бир неча бор уфқ чизиғига нисбатан турли ҳолатда жойлаштириб, шунингдек, рассомга нисбатан расмларни турли бурчакларда буриб чизиш муҳим.

Перспективага асосланиб, цилиндр, конус, каби геометрик шаклларнинг айланага эга асосларининг перспектив жихатдан тўғри тасвирлаш имконига эга бўлишимиз мумкин. Цилиндр, конусни турли ҳолатларда тўғри тасвирлаш учун, аввало айлананинг перспектива қоидалари асосида тасвирлашни ўрганиш керак. Моделнинг олд қисми ҳолатини сақлаган ҳолда, доирани горизонтал диаметри бўйлаб айлантирамиз. Ушбу ҳолатда доиранинг кўриниб турувчи қисмлари кетма-кет ўзгариб, асл ҳолати айлана, ўрта ҳолати эллипс ва тўғри чизик кўринишида бўлади.

Горизонтал ҳолатлардаги айланалар тасвирловчини уфқ текислигининг ҳолатига қараб эллипс шаклида кўринади. Уфқ чизиғига яқинлашгани сари, эллипснинг кичик ўқи қисқаради (шакл бир юза бўлиб кўринади) ва уфқ чизиғи билан мос келувчи доира юзи (квадрат каби) тўғри горизонтал чизик кўринишида тасвирланади.

Айлана уфқ чизиғидан юқорида ёки пастда жойлашишига қараб, эллипс айлана шаклига ўтиб боради. Агар бирор-бир айлана уфқ чизиғидан юқорида жойлашса, у ҳолда унинг пастки қисми, горизонтдан пастда жойлашганида эса унинг юқори қисми кўринади. Бунда доимо шуни ёдда тутиш керакки, эллипс қанчалик ингичка бўлмасин, у катта ўқнинг икки учида синмайди, шунинг учун айланани перспектив чизмасини яратиш жараёнида турли радиусли ёйлардан фойдаланиш яхши натижа бермайди. Бу амалиётда исботланган ва ушбу қоидага риоя этилмаса, айлананинг перспективадаги тўғри тасвири ҳосил бўлмайди. Рассом эллипснинг кичик ўқига эътибор қаратганида, унинг олисдаги радиуси яқиндаги радиусга нисбатан қисқароқ эканлигини пайқайди. Қўйилмадан расм чизилганида, доимо ушбу ҳолатни ёдда тутиш керак. Бунда кичик ўқнинг рассомга яқин турган тарафи узоқдагиси билан солиштирилиши ва расм тузилиши эътиборга олинishi лозим.

Бўлажак мутахассис айлана ва эллипсни ҳеч бир қийинчиликларсиз чиза олиши керак. Дастлаб, бир-бирига перпендикуляр бўлган икки чизик - симметрия ўқлари чизилади. Уларнинг учларидан эгрилик даражаси юқори бўлмаган ёйлар чизилиб, кейин эса ёй натижасида ҳосил бўлган бурчакларга тўғри чизиклар тортилади. Ҳосил бўлган бурчаклар тўғри чизиклар ўтказиш йўли билан йўқотилади ва доира ҳосил бўлади. Бу ерда эгрилик даражаси бутун айлана бўйича бир хил бўлиши лозим. Эллипсни чизишда ҳам худди шу усулдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Тасвирий санъат асослари тўғрисида гап борганда перспектива қонуни билан чамбарчас боғлиқ бир қатор қонун-қоидаларга мурожаат қилишни тақозо этади. Улар қуйидагилардан иборат:

Сурат текислиги бу тасвирланаётган шакл билан рассом орасидаги масофага айтилади. Физиологик нуқтаи назардан қаралганда, ёруғлик чизилаётган буюмга тушиб, физик қонунга асосан рассомга унинг шакли кўринади. Шундан кейингина, рассом уни идрок этиб тасвирлашга ўтади. Сурат текислиги рассом билан қўйилма ўртасидаги восита бўлиб хизмат қилади.

Буюм текислиги деб тасвирланаётган буюмнинг жойлашган текислигига айтилади. Буюм текислиги вазифасида стол, пол, ер ва бошқа чизиш учун бажариладиган мослама бўлиши мумкин

Шаклларни перспектив ҳолатини тўғри тасвирлашда *кўриш майдони* ва *кўриш бурчаги* ҳам асосий қонунлардан бири ҳисобланади. Рассом тасвирланаётган объектдан қанчалик узоқлашиб борса, унинг кўриш майдони ҳам кенгайиб боради, бу эса тасвирланаётган объектнинг барча қисмларини аниқ кўриш ва тасвирлашга имкон яратади [3, Б.29].

Табиатда вертикал йўналишга эга бўлган барча нарсалар (масалан, симёғочлар, дарахтлар, бинолар ва бошқ.) расмда ҳам вертикал кўринишда бўлади. Тасвирлашда уларни уфқ чизиғига нисбатан жойлашувини аниқлаш муҳимдир. Шунинг учун шаклларни тасвирлашдан олдин уларнинг уфқ текислигидан пастда, юқорида ёки уфқ текислиги даражасида жойлашганлигини аниқлаш лозим.

Тасвирланажак буюмдан (объектдан) жуда катта масофада туриб, ундаги ҳамма бўлак ва қисмларни яққол тасвирлаш мушкул. Аксинча, тасвирланаётган объектга жуда яқин масофада туриб ҳам, ундаги ҳамма қисмларни кўз билан илғаб олиш осон эмас. Шунинг учун ҳар қандай тасвирни бажараётганда чамалаш орқали масофани тўғри танлай олиш, кўриш майдонини тўғри белгилаш рассомдан маҳорат талаб этади. Кўп ҳолларда рассомлар тасвирланаётган предмет катталигини уч хисса кўпайтирилганига тенг масофада туриб тасвирлайдилар. Масалан, инсон қоматини тўлақонли тасвирлаш учун рассом натурадан тахминан 5 - 5,5 метрлар масофада туриши керак. Шундагина у тасвирни тўлақонли тасаввур этиб вазифани аниқ бажариши мумкин.

Юқоридаги мисоллардан кўришимиз мумкинки, тасвирий санъат машғулотида ўқувчиларни перспектива қонун-қоидалари билан ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан мукамал ўргатилса, улар вазифаларни янада ҳаққоний ва сермахсул бажаришларининг гаровидир.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2004.-703б. Т.7.б-49.
2. Б.Бойметов, С.Абдирасилов «Чизматасвир». Ўқув қўлланма. Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, Тошкент-2004.б-20.
3. Бойметов Б. «Қаламтасвир». Дарслик. «Муסיқа» нашриёти, Тошкент, 2006.-211б.,б-29.
4. Botir Boltabayevich Baymetov. (2023). YOSHLARDA TASVIRIY SAN'AT ASARLARINI BADIY IDROK ETISH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI. *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies*, 2(12), 196–203. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/scms/article/view/3170>
5. Baymetov, B., & Unarova, Y. (2023). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI KASBIY TAYYORLASHDA RANGSHUNOSLIKNING NAZARIYSI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: "Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions"*, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/135>
6. Baymetov, B., Muratov, X., Kunanbayev, N., & Mulla Axunov, D. (2023). TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: "Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions"*, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/177>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz